

УДК 378

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ВОЛОНТЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІҢ ДАМУЫ: ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗІ МЕН МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУЫ

ИМАШЕВА АСЫЛ АБИЛХАЙРОВНА

Әл-Фараби атындағы Vinom school мектеп-лицей директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары, педагог-зерттеуші

УТЕМИСОВА ЖАННА ЕРБОСЫНОВНА

Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университетінің докторанты, Алматы, Қазақстан

***Аннотация.** Мақалада еріктілердің азаматтық қоғамның орнықты дамуына және қоғамдық игіліктерді қамтамасыз етуге бағытталған ақысыз негіздегі қызметінің мазмұны мен әлеуметтік рөлі теориялық тұрғыда негізделді. Қазақстан Республикасындағы волонтерлік қызметтің институционалдық-құқықтық негіздері, соның ішінде 2016 жылғы «Волонтерлік қызмет туралы» Заңның негізгі нормалары мен олардың қоғамдық қатынастарды реттеудегі рөлі кешенді түрде талданады. Еріктілік қызметтің мақсаттық бағдарлары, міндеттері, түрлері мен қағидаттары жүйеленіп, азаматтардың әлеуметтік жауапкершілігін, өзін-өзі ұйымдастыру қабілетін және азаматтық белсенділігін арттырудағы функциялары ғылыми тұрғыда сипатталады. Сондай-ақ, Президент Қ.К.Тоқаевтың 2025 жылғы Жолдауында еріктілікке айрықша назар аударылуының қоғамдық-саяси мәні мен мемлекеттік саясаттағы орны көрсетіліп, волонтерлік қызметтің азаматтық қоғам институты ретінде дамуына ықпалы ашып көрсетіледі.*

***Кілт сөздер:** еріктілік, волонтерлік қызмет, азаматтық қоғам, әлеуметтік жауапкершілік, құқықтық негіз, Қазақстан Республикасының «Волонтерлік қызмет туралы» Заңы, азаматтық белсенділік, өзін-өзі ұйымдастыру, Президент Жолдауы, мемлекеттік саясат.*

Еріктілер-бұл өз ынтасымен азаматтық қоғамның игілігі үшін әрекет ететін, өзінің білімін, уақыты мен күшін материалдық сыйақы алуға немесе ақы төленетін жұмысқа емес, бірлескен әлеуметтік күш үшін арнайтын адамдар. Ерікті қызмет белгілі бір міндет бойынша бірлесіп жұмыс жасау достық пен өзара түсіністікті құрудың тиімді әдістерінің бірі деген идеяға негізделген, ал жобалар диалогтың, әр адамның қабілетіне қарай жұмыс істеу мүмкіндігінің негізі болып қызмет атқарады. Қазіргі уақытта әлемде бірқатар халықаралық волонтерлік бірлестіктер бар, олар әлемдік ауқымдағы волонтерлік принциптің жұмысында шешуші және ғаламдық рөл атқарады. Ерікті ұйымдардың әлемге деген сүйіспеншілік сезімін тәрбиелеуде және оны білдіру құралдарымен қамтамасыз етудегі рөлі әлемдік деңгейде өсіп келеді. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2025 жылғы Жолдауында азаматтық белсенділік пен қоғамдық қатысудың маңыздылығын айқын атай отырып, еріктілікке баса назар аударып отырғандарына көз жеткіземіз. резидент Жолдауында азаматтардың, әсіресе жастардың елдегі өзгерістерге белсенді қатысуы қажеттігі және олардың қоғамдық бастамаларға атсалысуы ерекше атап өтілді. Осы орайда, «Таза Қазақстан» сияқты экологиялық акцияларға қатысқан азаматтарға алғыс білдірілуі – волонтерлік қызметтің қоғамдағы маңызын айқын көрсетеді [1].

Ал Қазақстанда волонтерлік қызметтің құқықтық негізі де бар: бұл бағыт арнайы заңмен реттеледі. Атап айтқанда, 2016 жылғы 30 желтоқсанда «Волонтерлік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңы қабылданып, волонтерлік бастамалардың дамуына нормативтік негіз қалыптастырылды [2].

Бұл акті волонтерліктің құқықтық негізін, мақсатын, міндетін, қағидаларын, нысанын, түрлерін және қолдау шараларының шеңберін белгіледі және қоғамға пайдалы қызметті ерікті жүзеге асыру кезінде орын алатын қоғамдық қатынастарды реттеудің тетіктерін айқындады.

Заң келесідей негізгі ұғымдарға анықтама берген оның ішінде волонтер бұл волонтерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға деп танылса, волонтерлік қызмет өтеусіз негізде жүзеге асырылатын, әлеуметтік бағыттағы ерікті, ерік қалауымен орындалатын қоғамдық пайдалы қызмет ретінде белгіленген.

Қызметтің бұл түрін он сегіз жасқа толған жеке тұлғалар жүзеге асыра алады және заң шығарушы он сегіз жасқа толмаған жеке тұлғалар волонтерлік қызметті олардың денсаулығына және имандылық тұрғысынан дамуына зиян келтірмейтін және оқу процесін бұзбайтын жағдайда жүзеге асырады. Он төрт жасқа толмаған жеке тұлғалар волонтерлік қызметке ата-анасының (өзге де заңды өкілдерінің) жазбаша келісімімен немесе олармен бірге ілесіп жүруімен қатысу мүмкіндігін қарастырған.

Сонымен қатар, Заң волонтерлер тобы, волонтерлік акция, волонтерлік жоба, волонтерлік ұйым, корпоративтік волонтерлік секілді түсініктерді де айқындап өткен.

Заңда еріктілік қызметтің келесідей мақсаттарын айқындаған.

Бірінші кезекте жеке және заңды тұлғаларға көмек көрсету, азаматтардың денсаулығын сақтау, қоршаған ортаны қорғау және сақтау, дене шынықтыруды және спортты дамыту, сондай-ақ қоғамдық игіліктерді қамтамасыз етуге бағытталған басқа да мақсаттар және екіншісі қоғамда азаматтық ұстанымды, өзін-өзі ұйымдастыруды, әлеуметтік жауапкершілік, ынтымақ, өзара көмек және мейірімділік сезімін қалыптастыру болып табылады [2].

Сондай-ақ, заң шығарушы еріктілік қызметтің алдына келесі міндеттерді нормативті түрде бекітіп берген.

Оларға қоғамға әлеуметтік міндеттерді шешуге көмектесу; волонтерлік қызметті ұйымдастыруға бағытталған азаматтық бастамаларды дамыту және қолдау; халықтың әртүрлі нысаналы топтарымен және санаттарымен өзара іс-қимыл жасауда волонтерлік қызметтің рөлін арттыру жөніндегі шараларды әзірлеу және іске асыру; волонтерлерге консультация беруді, ақпарат беруді және әдістемелік сүйемелдеуді ұйымдастыру және жүргізу; волонтерлер топтарын - волонтерлік бағдарламаларды (жобаларды) және волонтерлік акцияларды орындаушыларды жасақтау; волонтерлік қызметке оқытуды ұйымдастыру жатады.

Өз кезегінде нормативті құқықтық актіде Қазақстан Республикасында волонтерлік қызметтің діни бірлестіктерді, саяси партияларды қолдауға бағытталмайтыны атап көрсетілсе, сепаратизм, терроризм, экстремизмді мақсат қылатын волонтерлік нысандарға үзілді кесілді шектеу қойылған.

Волонтерлік қызметті бүркемелей отырып әскерилендірілген құралымдар үлгісі бойынша әскерилендірілген құрылымы, нысаны, арнаулы айырым белгілері, әнұрандары, жалаулары, жалаушалары, ішкі тәртіп пен басқарудың ерекше жағдайлары, қаруы, соның ішінде имитациялық қаруы бар волонтерлік ұйымды Қазақстан Республикасының аумағында құруға тыйым салынған.

Сонымен қатар, волонтерлік қызмет мемлекеттік органдардың және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының өз өкілеттіктерін жүзеге асыруы бойынша қызметін алмастырмауы қажет.

Аталған нормалар жиынтығы мемлекет тарапынан волонтерлік қызметтің нақты шекараларын айқындалғанын, еріктілікті қоғам мен мемлекет қауіпсіздігіне қарсы әрекет етуші құбылыс ретінде пайдаланбаудың құқықтың негіздерінің қалыптастырылғанын көрсетеді.

Бұл ретте Заң нормаларына сәйкес волонтерлік қызмет:

- волонтерлер қызметінің өтеусіздігі, еріктілігі, тең құқықтылығы мен заңдылығы;
- волонтерлік қызметтің мақсаттарын, нысандарын, түрлері мен әдістерін айқындаудағы, бағыттарын таңдаудағы еркіндік;
- волонтерлік қызмет туралы ақпараттың жариялылығы және жалпыға бірдей қолжетімділігі;

- волонтерлік қызметке қатысушы адамдардың ынтымағы, адалдығы мен ынтымақтастығы;

- өмір мен денсаулық қауіпсіздігі;

- саладағы тең құқылы және өзара тиімді халықаралық ынтымақтастық қағидаттарына негізделуі тиіс.

Қазақстан Республикасының аумағында волонтерліктің **келесідей түрлеріне:**

- әлеуметтік көмек, халықтың әлеуметтік жағынан қорғалмаған топтарына, арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж балаларға көмек көрсетуге қатысуға;

- қарттарға, мүгедектігі бар адамдарға әлеуметтік қызмет көрсету, мүгедектігі бар адамдар үшін ортаның қолжетімділігін ұйымдастыру, жетім балаларды және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік бейімдеу, интеграциялау және тәрбиелеу жөніндегі жұмысқа жәрдемдесуге;

- дүлей зілзалалар, экологиялық, техногендік және басқа да апаттар, әлеуметтік шиеленістер, жазатайым оқиғалар салдарынан зардап шеккен адамдарға, құқық бұзушылықтар құрбандарына, босқындарға және шарасыздан қоныс аударушыларға, сондай-ақ сырттан жасалатын көмек пен қолдауға мұқтаж адамдардың өзге де санаттары мен топтарына көмек көрсетуге қатысуға;

- орталық және жергілікті атқарушы органдарға төтенше жағдайлардың алдын алуға және салдарларын жоюға жәрдем көрсетуге;

- хабарсыз кеткен адамдарды, Ұлы Отан соғысы мен оқшау соғыстарға қатысушылардың сүйектерін іздеуге қатысуға;

- қоршаған ортаны қорғауға және сақтауға, аумақтарды абаттандыруға қатысуға;

- тарихи және мәдени мұраны сақтау, тарихи-мәдени мекендеу ортасын қалпына келтіру мен сақтау үшін мүмкіндіктер жасауға қатысуға;

- білім беруді, ғылымды, мәдениетті дамытуға, білімді танымал етуге, инновацияларды дамытуға қатысуға;

- дене шынықтыруды, спорт пен белсенді демалысты дамыту мен танымал етуге, өңірлік, өңіраралық, республикалық қоғамдық және халықаралық дене шынықтыру және спорттық іс-шараларды ұйымдастыру мен өткізуге қатысуға;

- саламатты өмір салтын насихаттау бойынша жұмыс жүргізу, әлеуметтік мәні бар аурулардың таралуына қарсы іс-қимыл жөніндегі профилактикалық жұмысты ұйымдастыру және жүргізуге;

- волонтерлік лагерьлер қызметін қоса алғанда, өңірлік, өңіраралық, республикалық және халықаралық мәдени, бұқаралық және басқа да ойын-сауық және қоғамдық іс-шараларды ұйымдастыру мен өткізуге қатысу, археологиялық қазбаларға, тарихи ғимараттардың қасбеттерін қалпына келтіруге, мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған жазғы сауықтыру лагерьлерінің жұмысына, конгресс-көрме қызметіне қатысуға;

- халықтар арасындағы татулықты, достық пен келісімді нығайтуға, әлеуметтік, ұлтаралық, конфессияаралық, этносаралық, діни шиеленістерді болғызбауға қатысуға заңнамамен тыйым салынбаған[2].

Аталған заңнама нормасы негізінде «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 4 қазандағы № 866 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі туралы ереженің 15-тармағының 314) тармақшасына сәйкес «Волонтерлер мен волонтерлік бағыттар саны» волонтерлік саласындағы әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды бекіту туралы Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрінің 2024 жылғы 3 маусымдағы № 223-НҚ бұйрығы бекітіліп, волонтерлік қызметтің нақты мемлекеттік статистикалық есебін жүргізудің құқықтық негіздері айқындалды [3].

Аталған бұйрыққа сәйкес бұл есептілік әрбір жартыжылдық сайын Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігіне ұсынылып отырады.

Осы орайда аталған әрекеттер жеке-дара волонтерлік қызмет; волонтерлер тобы құрамындағы волонтерлік қызмет; корпоративтік волонтерлік және волонтерлік ұйым арқылы волонтерлік қызмет нысанында жүзеге асыру мүмкіндігі қарастырылған.

Бірақ Заң талаптарына сәйкес он сегіз жасқа толмаған волонтерлерді дүлей зілзалалардың, экологиялық, техногендік және басқа да апаттардың, әлеуметтік жанжалдардың, жазатайым оқиғалардың салдарынан зардап шеккен адамдарға; құқық бұзушылық құрбандарына, босқындарға және мәжбүрлі қоныс аударушыларға көмек көрсетуге қатысуға; сондай-ақ орталық және жергілікті атқарушы органдарға төтенше жағдайлардың алдын алуға және салдарларын жоюға жәрдемдесуге; Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабы бірінші бөлігі 1) және 2) тармақтарының негізінде өздеріне қатысты қылмыстық қудалау тоқтатылған адамдарды қоспағанда, сотталғандығы бар немесе болған, қылмыстық қудалауға ұшырап жүрген немесе ұшыраған адамдарға көмек көрсетуге; ауыр жұмыстарға, зиянды және (немесе) қауіпті жағдайлардағы жұмыстарға тартуға болмайды [2].

Жалпы алғанда заң шығарушы волонтерге келесідей:

- Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде белгіленген талаптарды ескере отырып, волонтерлік қызметті жүзеге асыруға өзінің қатысуын еркін таңдауға;

- волонтерлік қызметті тоқтатуға;

- волонтерлік қызметтің мақсаттары, міндеттері және мазмұны туралы, волонтерлік қызметті ұйымдастырушы туралы, волонтерлік ұйым, оның басшылығы, қызметінің қағидаттары туралы және ұйымдық құрылысы туралы анық ақпарат алуға;

- волонтерлік бағдарламаларды (жобаларды) орындауға және волонтерлік акциялар мен волонтерлік қызметті жүзеге асыру үшін ұйымдастырылатын, бастама жасалатын немесе ұсынылатын өзге де іс-шараларды өткізуге;

- волонтермен жазбаша нысанда жасалған азаматтық-құқықтық шартта көзделген жағдайда, арнаулы киім алуға және жол жүруге, тұруға, тамақтануға, қажетті жеке қорғаныш құралдарын, құрал-саймандарды сатып алуға арналған шығыстарды және ауыр жұмыстармен, зиянды және (немесе) қауіпті жағдайлардағы жұмыстармен байланысты жұмыстарды орындау кезіндегі өзге де шығындарды өтетуге;

- волонтерлік қызметті ұйымдастырушыдан және волонтерлік ұйымнан ұсыным хаттарды алуға;

- Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен жүргізілген жағдайда, ақпараттық ресурстарға өзі жүзеге асырған волонтерлік қызмет туралы, оның жүзеге асырылу орны мен сағат саны, көтермелеулер, өзі алған қосымша дайындық, қолдау және көтермелеу шараларын алу құқығы туралы мәліметтерді, өзге де мәліметтерді енгізуге;

- волонтерлік қызметті жүзеге асыру үшін білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қорғау, мәдениет, спорт ұйымдарына және табиғат қорғау мен орман мекемелерінің аумағына осы ұйымдардың басшылығымен келісу бойынша кіруге;

- халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесуге қатысуға;

- Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен білім беру гранттарын алуға, сондай-ақ балдары тең болған жағдайда жоғары білімі бар кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алушылардың құрамына қабылдауға конкурс өткізу кезінде көрсеткен патриотизмі мен белсенді азаматтық ұстанымы үшін ерекшелік белгісі болған кезде артықшылық алуға;

- халық арасында ақпараттық-түсіндіру жұмысын жүргізуге қатысуға;

- Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен азаматтық қызметке кірген кезде волонтерлік қызметінің есепке алынуына құқық берген және сондай-ақ, волонтердің өз құқықтарын жүзеге асыру барысында төмендегідей міндеттерді де жүктеген. Атап айтқанда волонтер:

- волонтерлерді үйлестірушіден алған тапсырмаларды адал орындауға, ал аяқталған соң олардың орындалғаны туралы волонтерлерді үйлестірушіні хабардар етуге;

- азаматтардың және ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін бұзбауға, волонтерлік қызметті ұйымдастырушының өз құзыретіне сәйкес берген өкімдерін орындауға;
- волонтерлік қызметті қауіпсіз орындау қағидаттарын сақтауға, өзінің қызметімен үшінші тұлғаларға және қоршаған ортаға зиян келтірмеуге;
- волонтерлік қызмет процесінде волонтер қол жеткізетін ақпараттың құпиялығын сақтауға;
- волонтерлік қызметті жүзеге асыру бойынша өз міндеттерін орындауды волонтерлерді үйлестірушінің келісімінсіз өзге адамдарға бермеуге;
- волонтерлік қызметті жүзеге асыру процесінде өзіне берілген материалдық ресурстар мен жабдыққа ұқыпты қарауға және жұмыс аяқталғаннан кейін оларды қайтаруға;
- мемлекеттік билік органдары мен жергілікті өзін-өзі басқару органдары лауазымды адамдарының өкілеттіктерінің іске асырылуына кедергі келтірмеуге міндетті. Бұл фундаменталды міндеттер еріктілікті жүзеге асырушы тұлғалардың қоғам алдындағы жауапкершілігінің негізгі шеңберін айқындайды [2].

Осы ретте «Волонтерлік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 4 қазандағы № 866 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі туралы ереженің 15-тармағының 239) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрінің 2025 жылғы 24 қаңтардағы №26- НҚ бұйрығымен «Волонтерлік қызметті қолдау және волонтерлік ұйымдар мен волонтерлерді волонтерлік бағдарламаларды (жобаларды) іске асыруға және волонтерлік акцияларды өткізуге қатысуға тарту тәртібі жөніндегі әдістемелік ұсынымдар» бекітіліп, нормаланды [4].

Өз кезегінде Заң нормаларына сәйкес волонтерлік қызметті қолдау шаралары қайырымдылық көмек түрінде материалдық-техникалық қамтамасыз ету, мүліктік қамтамасыз ету және заңнамаға қайшы келмейтін өзге де қолдау нысандарда жүзеге асырылуы мүмкіндігі қарастырылған.

Мемлекет волонтерлікті қолдауды келесідей: әкімшілік қолдау, волонтерлерге қол жеткізуді қамтамасыз ету, ақпараттық қолдау, қаржылық қолдау, ресурстық қолдау, білім беруді қолдау, мотивациялық қолдау, волонтерлік қызметті ынталандыру нысандарында ұсынған.

Соның ішінде әкімшілік қолдау дегеніміз жергілікті атқарушы органдар «Волонтерлік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 10-бабын басшылыққа ала отырып өз құзыреті шеңберінде волонтерлік қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыруға қатысуы және өңірлік фронт офистер құруды және оның жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.

Волонтерлерге қол жеткізуді қамтамасыз ету дегеніміз волонтерлік қызметті жүзеге асыру мақсатында «Волонтерлік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңның 12-бабының негізінде волонтерлік қоғамдастыққа осы ұйымдардың басшылығымен келісу бойынша волонтерлік қызметті жүзеге асыру үшін білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қорғау, мәдениет, спорт ұйымдарына және табиғат қорғау және орман шаруашылығы мекемелерінің аумағына рұқсат беру ұйымдастырылады [4].

Ақпараттық қолдау аясында волонтерлік қоғамдастықтың мемлекеттік қолдау шаралары, Қазақстан Республикасының Заңдары, волонтерлік және онымен сабақтас салалардағы заңға тәуелді актілер, волонтерлік және онымен сабақтас салалардағы өзекті жаңалықтар туралы хабардар болуы «Qazvolunteer.kz» бірыңғай ақпараттық портал арқылы жүзеге асырылады [5].

Сонымен қатар мемлекет үкіметтік емес, оның ішінде волонтерлік ұйымдарға түрлі бағыттар бойынша әлеуметтік жобаларды іске асыруға қаржылай қолдау көрсетеді. Мемлекеттік қолдау тетіктері: гранттық жобаларды іске асыру және мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс болып табылады.

Ресурстық қолдау аясында жергілікті атқарушы органдар коммуналдық мүлікті «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 75-бабының 15-

тармағында көзделген тәртіпке сәйкес қайырымдылық және волонтерлік ұйымдарға жеңілдікті шарттармен кейіннен сатып алу құқығынсыз сенімгерлік басқаруға беруі мүмкін[4].

Білім беруді қолдау аясында волонтерлер қауымдастығын волонтерлер қызметінің тиімділігі мен орнықтылығын, олардың ұзақ мерзімді қатысуын және кері байланысын жақсартуға ықпал етуіне қарай білім беру арқылы қолдаумен тұрақты негізде қамтамасыз ету ұсынылады, бұл сайып келгенде жалпы қоғамға пайда әкеледі. Осыған байланысты:

1) білім беру ресурстарына: оқыту материалдарына, курстарға, вебинарларға және онлайн-тренингтерге қол жеткізуді қалыптастыру және беру;

2) білім беру іс-шараларын: волонтерлерге әркелкі салаларда дағдылар мен құзыреттіліктерді дамытуға көмектесетін семинарлар, дәрістер, шеберлік сыныптары, тренингтер ұйымдастыру;

3) оқыту бағдарламаларын әзірлеу: волонтерлердің кәсіби деңгейін арттыруға бағытталған мамандандырылған курстар немесе білім беру бағдарламаларын құру;

4) тәлімгерлік және консультация беру: волонтерлерге тәжірибелі мамандармен байланысуға, жеке қолдау мен ұсыныстар алуға мүмкіндік беру;

5) білім беру қажеттіліктеріне бағалау жүргізу: волонтерлерге міндеттерді сәтті орындау үшін қандай білім мен дағдылар қажет екенін жақсы түсіну үшін сауалнамалар, сұхбаттар өткізу, жұмыс нәтижелерін талдау;

6) білім беру қауымдастықтарын құру: тәжірибе алмасуға, проблемаларды талқылауға, сұрақтар қоюға және қолдау алуға болатын волонтерлер қауымдастығын қалыптастыру бекітілген.

Мотивациялық қолдау аясында Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі жыл сайын әлеуметтік және қоғамдық пайдалы міндеттерді шешуге үлес қосқан волонтерлер мен волонтерлер тобын, отандық және халықаралық волонтерлік ұйымдарды көтермелеуге бағытталған «Жыл волонтері» халықаралық сыйлығын алуға конкурс өткізеді.

Сонымен қатар, мемлекет жергілікті атқарушы органдарға волонтерлік саласында өңірлік конкурстар мен сыйлықтар беруді өткізу ұсынады.

Жергілікті атқарушы органдар волонтерлік қызметті ынталандыру ретінде белсенді волонтерлерді, волонтерлік ұйымдар мен топтардың көшбасшыларын, жобаларды орындаушыларды және үздік волонтерлік практикадан өткендерді алғыс хаттармен марапаттай алады.

Мемлекет волонтерлерді «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік наградалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген тәртіппен және шарттарда мемлекеттік наградалармен марапаттау арқылы волонтерлік қызметті ынталандырады.

Атап айтқанда, волонтерлер белсенді және жемісті қызметі, мейірімділігі мен қайырымдылығы үшін «Шапағат» медалімен марапатталуы мүмкіндігі қарастырылған [4]. Бұл ретте, марапаттау туралы ұсынымды уәкілетті орталық және жергілікті атқарушы органдар енгізеді.

Қолдау нысандарының соңғы кезегінде волонтерлік қызметті ынталандыру аясында мемлекеттік және коммерциялық сектор мекемелерінде бонустық бағдарламалар ретінде көтермелеудің қосымша шараларын, орта кәсіптік және жоғары білім беру оқу орындарына түсу кезінде, жұмысқа орналасу кезінде жеңілдіктер енгізу (волонтер портфолиосын есепке алу), волонтерлік қызметке қатысатын ұйымдарға преференциялар белгілеу арқылы жастар мен ересек жастағы халықтың волонтерлік қызметке қатысуға ынтасын арттыру ұсынылған.

Осылайша мемлекет тарапынан волонтерлікті жалпы құқықтық кеңістікте толықтай құжаттандыра отырып, еріктілік қызметтің толық заңдық сипатына қатысты іс-шаралар кешенін жеткілікті деңгейде қамтамасыз еткен.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен «Қазақстанда волонтерлік қызметті дамыту туралы баяндама дайындау» әлеуметтік жобасы «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ мемлекеттік гранты аясындағы баяндама, 2020ж.
2. Волонтерлік қызмет туралы Қазақстан Республикасының Заңы 2016 жылғы 30 желтоқсандағы № 42-VI ҚРЗ.
3. «Волонтерлер мен волонтерлік бағыттар саны» волонтерлік саласындағы әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды бекіту туралы Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрінің 2024 жылғы 3 маусымдағы № 223-НҚ бұйрығы.
4. «Волонтерлік қызметті қолдау және волонтерлік ұйымдар мен волонтерлерді волонтерлік бағдарламаларды (жобаларды) іске асыруға және волонтерлік акцияларды өткізуге қатысуға тарту тәртібі жөніндегі әдістемелік ұсынымдарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрінің 2025 жылғы 24 қаңтардағы №26-НҚ бұйрығы.
5. Волонтерлердің бірыңғай платформасы qazvolunteers.kz